

Стилі лідерства: виклики сучасного бізнесу

Під лідерством традиційно розуміють соціально детермінований процес організації групи та управління нею, який є ключовим для досягнення організаційної ефективності [1].

У науковій літературі [2; 3, с. 159-188] вирізняють наступні стилі лідерства: демократичний (егалітаристичний); директивний (авторитарний); такий, що потурає (ліберальний, анархічний, пасивний).

Основним критерієм, що відрізняє один стиль від іншого, М. Вересов вважає спосіб прийняття рішень керівником [2, с. 1]. У зв'язку з цим розглядатимемо тільки перший і другий стилі, оскільки у випадку стилю, що потурає, відсутній значний вплив керівника на прийняття рішень.

Дамо коротку характеристику двох стилів лідерства, зважаючи на їх роль у мотивації працівника.

Втілення егалітаристичного стилю зокрема вимагає від керівника делегувати функції і повноваження працівникові. Ініціатива з боку працівників заохочується [4, с. 188-189; 5, с. 4-16; 3, с. 166]. На відміну від засад ліберального стилю, які не розглядаються як джерело способів прийняття рішень в силу своєї пасивності, за керівником зберігається позиція лідера, при цьому не акцентується увага на його положенні. Він перестає бути центральним об'єктом, на який може бути скероване ефективна маніпуляція. Кожен з підлеглих може набути владних повноважень у своїй групі. Це усуває такі підстави до виникнення конфлікту, як потреби у владі та повазі. Дещо іншу ситуацію спостерігаємо при дослідженні автократичного стилю лідерства [3, с. 163-166]. Цей стиль

передбачає максимальне зосередження в руках керівника повноважень і відповідальності. Для забезпечення виконання своїх рішень керівник послуговується численними інструкціями і розпорядженням, що визначають і регламентують роботу підлеглих.

В. Шейнов вбачає основну небезпеку для керівників авторитарного стилю у проблемі перевантаження безліччю дрібних завдань [1, с. 403], таких, що впливають з необхідності передбачати і забезпечувати вказівками діяльність підлеглих. У цьому випадку можна говорити навіть про демотивацію управлінського персоналу.

Незважаючи на різноманітність теорій лідерства, можна виокремити три моменти, істотних для будь-яких підходів до проблеми: 1) важливість впливу та мотивування, 2) важливість підтримки ефективних відносин, 3) важливість прийняття рішень. Вплив є сутністю лідерства. Значна частина діяльності лідера полягає у спробах здійснення впливу на поведінку людей [1].

Список використаних джерел

1. Борисюк О.М. Використання основних підходів до вивчення психології лідерства в сучасному управлінні. https://www.lvduvs.edu.ua/en/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2012/12bomvsu.pdf
2. Вересов Н. Теория стилей управления. http://business.polbu.ru/veresov_emanage/ch01_ii.html.
3. Собел М. Введение в МВА. 2003. 400 с.
4. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень. К.: Всеувиито, 2001. 242 с.
5. Рамундо М., Шелли С. Как поднять энтузиазм сотрудников. 2004. 331 с.